

УДК 37.047

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/12>

Самойлова Н.В.

Волгоградский государственный технический университет

г. Волгоград, Россия, n0013@mail.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ПРОФЕССИИ АРХИТЕКТОР: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу выявленных проблем, связанных с внедрением дистанционных технологий в художественно-творческую предпрофессиональную подготовку старшекласников. Представлен авторский практический опыт организации подготовки, проводимой на базе цифровой образовательной среды университета, дополненный анализом дистанционных курсов цифровых образовательных платформ.

Ключевые слова: архитектурное образование, предпрофессиональная подготовка, цифровое обучение.

Предыдущий 2020 год был сложным в плане резкости и неподготовленности полного перехода обучения в дистанционный формат. Спустя год, включающий практическую работу с активным применением дистанционных технологий, необходимо подвести некоторые итоги. Современное образование не может существовать изолированно, вне контекста социальных изменений, происходящих в обществе [3, с. 130]. Цифровая трансформация образования приводит к тому, что все более широко применяются дистанционные технологии образования. Под дистанционными технологиями будем понимать технологии с использованием цифровой образовательной среды, содержащей электронные образовательные ресурсы и обеспечивающей взаимодействие между участниками образовательного процесса [1, с. 32]. Цифровая образовательная среда как – «открытая совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса» – определение М.Э. Кушнира [1, с. 29].

Использование дистанционных технологий в течение 2020-2021 годов в предпрофессиональной подготовке старшекласников обозначило ряд проблем. Первой проблемой стало то, что различные направления предпрофессиональной подготовки по-разному адаптируются к цифровому формату. В частности, это касается даже различных направлений художественно-творческих профессий: архитектор, градостроитель, дизайнер, и т.п. Второй проблемой является разница организации обучения в цифровой образовательной среде университета и в цифровой образовательной среде школы. Особенно важна эта разница при организации предпрофессиональной подготовки старшекласников к профессиям художественно-творческого направления, в том числе к профессии архитектор.

Подготовка, организуемая на базе университета в последнем случае, включает обучение, чаще всего направленное на сдачу вступительных экзаменов в конкретный вуз, и проводится в очной контактной форме. В начальный период перехода университетов на обучение с использованием исключительно цифровой образовательной среды (связанного с карантином из-за пандемии вирусной инфекции), обозначились следующие подпроблемы: 1) отсутствие описания практического опыта контактного обучения с использованием исключительно дистанционных технологий; 2) неподготовленность педагогического состава к переходу в цифровой формат обучения по азам художественного творчества; 3) отсутствие отечественного программного обеспечения для организации обучения в цифровом формате в контактной форме; 4) отсутствие необходимого технического обеспечения у обучающихся старшеклассников. Большинство этих под-проблем существует и сегодня. Третьей проблемой стало то, что введение дистанционных технологий отразилось не только на подготовке, но и на форме вступительных экзаменов. Во многих университетах творческие испытания проводились с использованием дистанционных технологий. Выявились следующие подпроблемы: 1) неравенство условий – не у каждого старшеклассника были технические условия для подготовки и сдачи экзамена; 2) коррупционный аспект (ряд «сбоев» при приеме документов, сбой в процессе сдачи экзаменов и т.д.), природу которого необходимо исследовать более подробно для разработки последующей методики устранения; 3) во многих вузах сократилось время проведения творческих экзаменов (более чем в 2 раза), при сохранении тех же критериев оценки.

Кроме проблем, выделим, выявленные в ходе практического опыта, основные преимущества и недостатки использования дистанционных технологий при организации предпрофессиональной подготовки старшеклассников к профессии архитектор на базе цифровой образовательной среды университета. К преимуществам относятся:

Возможность для старшеклассников задать вопросы в цифровой образовательной среде в рамках форумов - преподавателям вуза и студентам, обучающимся по интересующему художественно-творческому направлению (в нашем случае архитектурному). Узнать профессиональное мнение и мнение вчерашних старшеклассников. В очном режиме организовать такое общение в регулярной форме будет затруднительно.

Цифровая образовательная среда университета позволяет вести мониторинг наиболее часто встречающихся вопросов и корректировать процесс предпрофессиональной подготовки старшеклассников к профессии архитектор.

Использование цифровой образовательной среды способствует интеграции совместной работы учителей школ и преподавателей вузов при организации предпрофессиональной подготовки старшеклассников к профессии архитектора в неограниченно широком территориальном радиусе, с возможностью выстраивания индивидуальной траектории подготовки. В общении с педагогами вузов происходит развитие компетентности учителей школ.

Предпрофессиональная подготовка с использованием цифровой образовательной среды создает возможности уравнивания возможностей для старшеклассников из сельских

населенных пунктов и различных городов, в тех, в которых не развита система подготовки по художественно-творческому профилю.

Дистанционные технологии идеально подходят для преподавателей и старшеклассников, не имеющих возможности регулярно посещать учебные образовательные учреждения, например, по состоянию здоровья (рассматривались как временные, так и постоянные проблемы здоровья).

Цифровая образовательная среда включает возможности для более глубокого ознакомления с теоретическим материалом по предпрофессиональной подготовке. Каждый старшеклассник может проходить материал в удобном темпе, любой последовательности, и возвращаться к проблемным аспектам неограниченное количество раз.

К недостаткам использования дистанционных технологий при организации подготовки старшеклассников к профессии архитектора относится:

Высокая сложность и трудоемкость, а иногда и невозможность предпрофессиональной подготовки старшеклассников в части становления азов художественного творчества. Это связано с тем, что этот процесс организуется в контексте постоянного мастер-класса, живой передачи определенных навыков художественного ремесла от преподавателя ученику. Базовая предпрофессиональная подготовка к профессиям художественно-творческого направления требует обучения в мини группе - от 4 до 9 человек. В дистанционном формате размер группы не должен превышать 3 человек. Это связано с тем, что передача информации происходит опосредованно. В классе преподаватель исправляет ошибки непосредственно на работе ученика, одновременно объясняя ему, в чем состояли ошибки и какие существуют варианты их исправлений. В дистанционном формате преподаватель, в основном, объясняет ошибку на словах, что не всегда эффективно и адекватно понимается учеником, или выполняет графически должное исполнение и демонстрирует его ученику через экран компьютера. Это занимает значительно большее количество времени и работает с более низкой эффективностью (даже с использованием различных гаджетов, например, графического планшета).

Аналогичные трудности возникают при проверке художественных работ, исправлении ошибок, рефлексии и корректировании индивидуальной траектории развития.

Отсутствие опыта работы в цифровой образовательной среде и наличия технического обеспечения у преподавателей художественно-творческих дисциплин, в которых ранее не использовались дистанционные технологии для ведения работы по организации подготовки старшеклассников к профессии архитектор. И наконец, не у всех старшеклассников имеется оборудование, технически соответствующее проведению художественно-творческой предпрофессиональной подготовки (наличие лицензионных программ, высокие параметры цветопередачи и разрешения экрана домашнего компьютера, размер видеокарты, наличие стабильной интернет-связи и т.п.).

Трудности обучения преподавателей вузов применению дистанционных технологий в организации подготовки старшеклассников к профессии архитектора. Психологическое нетерпимое отношение к цифровому формату значительной части педагогического состава в

возрасте старше 55 лет. Что обостряется отсутствием, проработанного педагогического инструментария и алгоритма выполнения предпрофессиональной (и профессиональной) подготовки к художественно-творческим профессиям, в том числе и к профессии архитектор, в части становления основ художественного творчества.

Отсутствие живого общения, за счет которого происходит достижение единения получения практических навыков и теоретических знаний в предпрофессиональной подготовке старшеклассников к профессии архитектор.

Отсутствие социального общения — при художественно-творческом направлении подготовки важным обучающим фактором является изучение метода творчества своих коллег (однорукпников), в рамках которого происходит педагогическое взаимодействие, стимулирующее образовательный процесс. Происходит комплексное применение и закрепление смысловых связей и знаний, полученных в ходе выполнения различных заданий художественно-творческой направленности, рефлексия [2, с. 19].

Отметим тот факт, что «дематериализация художественного памятника, помещенного в виртуальную среду компьютера, приводит к потере значительной части информации, закодированной в материальном носителе произведения как структурной части его образа» [4, с. 66]. Искажение изучаемого объекта происходит за счет множества аспектов, включая особенности восприятия, технические возможности различных устройств как считывающих, так и передающих. Это справедливо и к художественным произведениям, создаваемым старшеклассниками в процессе предпрофессиональной подготовки, прежде всего в части сложности оценивания преподавателем этого произведения.

В организации предпрофессиональной подготовки старшеклассников к профессии архитектор стоит учитывать непропорциональность развития цифровых технологий в любых сферах современного общества и прогрессирующее отставание развитие педагогических технологий и образовательных инструментариев. Это отставание наиболее выражено в некоторых отраслях, к которым относятся профессиональная подготовка по дисциплинам художественно-творческой направленности.

Выделенную проблему можно проиллюстрировать, проведенным анализом дистанционных он-лайн курсов популярных мировых образовательных платформ, таких как Edx, Coursera, и развивающейся отечественной цифровой образовательной платформой Universarium. Из обилия текущих курсов подготовки, курсы подготовки художественно-творческого направления занимают:

- 2%, от общего числа 3071 курса на цифровой образовательной платформе Edx, основанной Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом (www.edx.org). При этом большая часть из этих 2% носит общеразвивающий, а не профессиональный характер. Только один курс подходит для предпрофессиональной ориентации, он ориентирован на широкий круг пользователей, и касается раскрытия общих вопросов профессиональной деятельности только двух профессий – архитектора и градостроителя, осуществляющих свою профессиональную деятельность в Европе, объем курса 6-9 часов, слушателям предоставлена возможность прослушивания только на английском языке. Курсы

предпрофессиональной подготовки и обучения художественному мастерству на цифровой образовательной платформе Edx отсутствуют.

- только 1% на ведущей платформе онлайн-обучения Coursera, включающей около 5184 курсов (www.coursera.org). Этот 1% включает виртуальные экскурсии по музеям и общеразвивающие курсы. Положительным аспектом является то, что примерно половину из этих материалов возможно изучать на русском языке. Курсов предпрофессиональной подготовки, и обучения творческому мастерству на платформе онлайн-обучения Coursera нет.

- 2% из примерно 100 курсов, размещенных на сетевой междуниверситетской площадке Universarium (universarium.org), отечественной цифровой образовательной платформе, имеют отношение к подготовке по художественно-творческому направлению. Курсов предпрофессиональной подготовки, и обучения творческому мастерству на сетевой междуниверситетской площадке Universarium нет.

Следует отметить, что многие курсы по художественно-творческому направлению не содержат живых он-лайн консультаций с преподавателями. Самые крупные цифровые платформы ориентированы на высшее образование, и не направлены на предпрофессиональную подготовку.

Осмысливая результаты работы по организации и выполнению предпрофессиональной подготовки старшеклассников к профессии архитектор, и обобщив полученные аналитические данные можно сделать следующие выводы:

- Различные направления предпрофессиональной и профессиональной подготовки по-разному включаются в цифровой формат. К сожалению, пока что технологии развиты недостаточно высоко, чтобы заменить собой многие аспекты очной подготовки к профессиям, связанных с художественным творчеством, в том числе и азам архитектурной профессии. Это утверждение подкреплено не только собственным практическим опытом, но и анализом опубликованных материалов с описанием практического применения дистанционных технологий при обучении художественно-творческим дисциплинам. Кроме этого, выявленное отсутствие проработанной системы он-лайн курсов для предпрофессиональной подготовки старшеклассников, также свидетельствует о высокой сложности организации цифрового процесса в становлении азов художественного творчества. Обусловленное, прежде всего факторами: искажения образа художественного произведения (что затрудняет преподавателю давать рекомендации по дальнейшей работе и исправлению ошибок) и отсутствия возможности прямого контакта (некоторые аспекты искусства, как ремесла можно демонстрировать только при личном общении).

- Неравномерность организации цифровой образовательной среды у различных университетов, и низкие возможности организации цифровой образовательной среды школ (при организации предпрофессиональной подготовки, имеется в виду учреждения дополнительного образования: художественные школы, школы искусств и т.п.). Что в комплексе с отсутствием у значительного числа старшеклассников необходимого оборудова-

ния серьезно затрудняет проведение предпрофессиональной подготовки с применением исключительно дистанционных технологий.

- Возможность предоставления в цифровой образовательной среде широкого спектра общей теоретической информации по различным направлениям предпрофессиональной подготовки к архитектурной профессии является большим преимуществом, так как позволяет старшекласснику ознакомиться и изучить материал в индивидуальном режиме.

- Введение дистанционных технологий позволило обеспечить общение старшеклассников по различным векторам (старшеклассник-преподаватель, старшеклассник-студент, в различных личностных и групповых взаимодействиях), что сделало процесс более чувствительным и гибким за счет удобства ведения в цифровом режиме мониторинга, определять приоритетные направления и корректировать процесс предпрофессиональной подготовки.

Таким образом, система корреляции дистанционных технологий в процесс предпрофессиональной подготовки старшеклассников к профессии архитектор позволило увеличить его продуктивность.

Литература

1. Вайндорф-Сысоева М.Е., Субочева М.Л. «Цифровое образование» как системообразующая категория: подходы к определению // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2018. №3. С. 25–36. <https://doi.org/10.18384/2310-7219-2018-3-25-36>
2. Самойлова Н.В. Технология сквозного проектирования в подготовке бакалавров по направлению 07.03.01 «Архитектура» // Грани познания. 2019. №1 (60). С. 17-21.
3. Столярчук Л.И., Самойлова Н.В., Бочарникова Н.В. Гендерный подход в профессиональной подготовке будущих архитекторов // Современные наукоемкие технологии. 2020. №4. С. 130-137.
4. Турлюн Л.Н., Степанская А.Г. Особенности функционирования и восприятия традиционного искусства в виртуальной и цифровой среде // Художественное образование и наука. 2020. №2 (23). С. 62-68. <https://doi.org/10.34684/hon.202002007>